

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Munisa G'iyosiddinovna Boltatoshova

O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHI: FAN O'QUV
MATERIALINI ILMIY YONDASHUV ASOSIDA O'RGANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL